

**« TRANSFORMATION DIGITALE : IMPACTS SUR LA
PERFORMANCE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES »**

**« DIGITAL TRANSFORMATION AND THE PERFORMANCE OF PUBLIC
ORGANIZATIONS »**

JEBOURI BADR

*Doctorant, Laboratoire Universitaire de Recherches en Instrumentation et Gestion des Organisations,
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Université Mohammed Premier
OUJDA-MAROC.*

badr.jebouri@gmail.com

CHAANOUN JIHANE

*Docteur en sciences économiques et gestion, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche et d'Application
en Management, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion OUJDA-MAROC.*

Jihane.chaanoun@gmail.com

BOUAZZA MOHAMED

*Enseignant chercheur, Laboratoire Universitaire de Recherches en Instrumentation et Gestion des
Organisations, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Université Mohammed Premier
OUJDA-MAROC.*

bouazza.md@gmail.com

ALAOUI MAJDA

*Professeure de l'Enseignement Supérieur, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche et d'Application en
Management, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion OUJDA-MAROC.*

m.alaoui@ump.ac.ma

RESUME

Cet article entreprend une analyse approfondie de la transformation digitale au sein des organisations publiques, mettant en évidence l'impératif de l'alignement entre les processus organisationnels et les systèmes d'information pour une amélioration significative de la performance. À travers l'étude de diverses approches théoriques telles que le Nouveau Management Public, l'alignement stratégique, la théorie générale des systèmes et la conduite du changement, il explore les fondements théoriques sous-tendant cette transformation. L'étude souligne l'évolution croissante de la transformation digitale dans le contexte des organisations publiques, ainsi que la nécessité pressante d'une intégration harmonieuse des systèmes d'information afin de soutenir efficacement la stratégie métier et de maximiser la performance organisationnelle. En effet, l'alignement organique entre les processus opérationnels et les systèmes d'information est identifié comme un élément essentiel pour garantir une performance optimale. En adoptant une approche constructiviste de type recherche intervention, l'étude s'appuie sur les perspectives de dix praticiens directement impliqués dans la mise en œuvre du système d'archivage électronique des documents et le processus du changement d'une gestion classique des documents à la digitalisation de ce métier au sein du service de programmation et de la commande publique du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda. Les conclusions tirées mettent en évidence l'impact positif de l'alignement organique et la performance organisationnelle, en particulier grâce à une intégration harmonieuse du dit système d'information dans les processus métier. Cette intégration a non seulement favorisé une meilleure circulation et une fiabilité accrue de l'information, mais a également contribué à une prise de décision plus éclairée et efficiente au sein de l'organisation.

Mots-clés : Transformation digitale, Système d'information, Conduite du changement, Performance, recherche intervention.

ABSTRACT

This article undertakes an in-depth analysis of digital transformation within public organizations, highlighting the imperative of alignment between organizational processes and information systems for significant performance improvement. Through the examination of various theoretical approaches such as new public management, strategic alignment, general systems theory, and change management, it explores the theoretical foundations underpinning this transformation. The study underscores the growing evolution of digital transformation within the context of public organizations, as well as the urgent need for seamless integration of information systems to effectively support business strategy and maximize organizational performance. Indeed, organic alignment between operational processes and information systems is identified as a crucial element in ensuring optimal performance. By adopting a constructivist approach, the study draws on the perspectives of twenty practitioners directly involved in implementing electronic document archiving systems and transitioning from traditional document management to digitizing processes within the programming and public procurement service of the Mohammed VI University Hospital Center in Oujda. The conclusions drawn highlight the positive impact of organic alignment on organizational performance, particularly through seamless integration of the information system into business processes. This integration has not only facilitated better circulation and increased reliability of information but has also contributed to more informed and efficient decision-making within the organization.

Key-words :

Digital transformation, Information Systems, Change Management, Performance, Intervention Research.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

Cet article se fixe pour objectif principal d'approfondir le concept complexe de transformation digitale, en mettant en lumière l'importance cruciale de l'alignement entre les processus organisationnels et les systèmes d'information (SI), et leur influence décisive sur la performance des organisations publiques. En se penchant sur cette convergence, qu'elle soit organique (orienté vers la coordination) par rapport à l'alignement mécanique (orienté vers le contrôle), l'article cherche à examiner de manière exhaustive comment elle impacte la performance globale des organisations concernées. En s'appuyant sur la littérature spécialisée traitant les avancées de la théorie du nouveau management public, de l'alignement stratégique, la théorie générale du système, la conduite du changement, l'article propose une analyse approfondie de cette problématique, inscrivant celle-ci dans un cadre analytique global systémique et contingent. Quant à la théorie du NMP, elle est définie comme un ensemble de théories et de pratiques qui visent à moderniser et à améliorer les performances du secteur public. Contrairement au modèle traditionnel de gestion publique, le NMP met l'accent sur la gestion axée sur les résultats, la responsabilisation, la participation des citoyens et la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans la prestation des services publics. Cette approche est largement influencée par les principes du management privé et cherche à appliquer ces principes dans le contexte du secteur public. Concernant l'alignement stratégique, il fait référence à la manière dont une organisation organise ses ressources et ses activités pour atteindre ses objectifs stratégiques. Cela implique d'harmoniser les objectifs, les processus, les structures organisationnelles et les technologies pour assurer que toutes les parties de l'organisation travaillent ensemble de manière cohérente pour réaliser la vision et la mission de l'organisation. L'alignement stratégique est essentiel pour garantir que les efforts de l'organisation sont concentrés sur les domaines qui sont les plus critiques pour son succès à long terme. De surcroît, la théorie générale des systèmes est un cadre conceptuel qui cherche à comprendre et à expliquer le fonctionnement des systèmes complexes. Elle considère que les systèmes, qu'ils soient biologiques, sociaux, ou organisationnels, sont composés d'éléments interconnectés qui interagissent les uns avec les autres pour produire des résultats globaux. Cette approche met l'accent sur l'importance des relations et des interactions entre les différentes parties d'un système, ainsi que sur la manière dont ces interactions influencent le comportement global du système. Enfin, La conduite du changement est un domaine qui se concentre sur la gestion des transitions organisationnelles. Elle vise à faciliter le processus de changement au sein d'une organisation, en aidant les individus et les groupes à s'adapter aux nouvelles réalités, à surmonter la résistance au changement, et à adopter de nouveaux comportements et façons de faire. La conduite du changement implique souvent l'identification des obstacles au changement, la communication efficace, la formation et le soutien des employés, ainsi que la création d'une culture organisationnelle qui favorise l'innovation et la flexibilité, plus clairement, l'agilité organisationnelle. L'intérêt grandissant pour ce sujet découle en grande partie de la diffusion toujours croissante des outils informatiques au sein des organisations publiques, ainsi que de leur transition progressive vers des composantes organisationnelles majeures, responsables de divers processus de traitement, de communication et d'automatisation intra et inter-organisationnels. Cette démarche revêt un intérêt théorique et managérial crucial, soulignant la nécessité impérieuse pour les SI de s'intégrer harmonieusement dans le cadre organisationnel, afin de soutenir efficacement

la stratégie métier et de favoriser une performance optimale de l'organisation dans son ensemble. Creusons plus, la performance (Fournier et al., 2011) est schématisée dans un triangle qui met en relation la pertinence, l'efficacité et l'efficience. Quant à la pertinence elle met en cohérence les objectifs prédéfinis et les moyens mis en œuvre pour y atteindre. En ce qui concerne l'efficience, elle se caractérise par la contribution des ressources à l'atteinte des résultats. Enfin, l'efficacité prend en considération la correspondance entre les objectifs et les résultats. En guise de consolidation, l'ambition de ce papier est de mettre en exergue l'impact de la transformation digitale, consécutive à l'implémentation de systèmes d'information soigneusement choisis en accord avec l'alignement stratégique de l'organisation, sur la performance des institutions publiques. En examinant de près l'effet de la transformation digitale sur la performance des organisations publiques, cette étude vise à fournir des insights précieux pour les décideurs politiques, les gestionnaires et les professionnels du secteur public en l'occurrence dans les établissements de soins. En comprenant les opportunités et les défis associés à la transformation digitale, les organisations publiques hospitalières peuvent élaborer des stratégies efficaces pour tirer parti de ces nouvelles technologies et améliorer ainsi leur performance globale au service des usagers.

1.2. Sujet

Dans cette optique la problématique de la recherche est la suivante « **Quels sont les facteurs de réussite de la transformation digitale dans les institutions publiques : cas du CHU Mohammed VI d'Oujda** », les interrogations de recherche se formulent ainsi : Quels sont les leviers de réussite de la transformation digitale dans le secteur public hospitalier et leur impact sur la performance ? Quelle est l'utilité et l'apport de l'introduction d'un changement organisationnel à l'ère de la Transformation digitale dans le secteur public hospitalier ? Quel est le rôle du leadership dans l'introduction d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale et la gestion de la résistance ? Quelles sont les difficultés d'appropriation d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale dans le secteur public hospitalier ?

1.3. Structure

Nous allons dans un premier temps exposer le cadre théorique et conceptuel de la recherche, ensuite nous exposerons la méthodologie adoptée permettant d'aboutir aux résultats escomptés et finir avec une discussion des principales contributions, limites et perspectives de la recherche.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

❖ Voie du Changement au sein des organisations et transition vers la Transformation

Le concept de "changement" implique l'encadrement d'un projet spécifique avec des objectifs et un calendrier défini. En revanche, la "transformation" désigne l'accompagnement d'un ensemble de projets selon diverses approches, en mettant l'accent sur la cohérence et l'intégration. La transition entre ces deux notions s'est produite durant la révolution digitale à partir de 2012, marquée par une augmentation exponentielle des initiatives de changement. Dans cette optique, cinq approches ont été identifiées pour aborder le sujet du changement, à savoir :

❖ Approche sociologique de Lewin

Lewin (1951) souligne l'importance de comprendre la dynamique du changement en se concentrant sur l'individu au sein de groupes sociaux. Selon lui, l'individu développe une résistance au changement en raison de l'abandon des habitudes, de la peur de l'inconnu et de l'effort nécessaire pour apprendre de nouvelles choses. Ses recherches mettent en évidence que cette résistance peut être surmontée en préparant les membres des groupes concernés à travers un dialogue sur la mise en œuvre du changement, connu sous le nom d'expérience des Focus Groupes de Lewin. Les groupes ont leurs propres codes sociaux qui influent sur la participation de leurs membres. Pour maintenir leur intégration, les individus sont disposés à ajuster leurs comportements. Cette approche du changement a été adoptée par les auteurs du développement organisationnel (OD) (Bower, 1973 ; Bowers, Franklin et Pecorella, 1975 ; Franklin, 1976). Selon ce courant, une organisation est un système qui tend vers un équilibre quasi-stationnaire. Le changement est vu comme un événement singulier qui perturbe cet équilibre pour amener l'organisation vers un nouvel état d'équilibre quasi-stationnaire, selon le principe du champ de forces opposées développé par Lewin en 1947. Selon le modèle de Lewin (1951), le processus de changement se déroule en trois phases prédéfinies : la prise de conscience (ou dégel), la mise en mouvement de l'organisation (ou mouvement), et enfin la stabilisation de la nouvelle organisation (ou regel). Les travaux de Lewin sur la résistance au changement et les Focus Groupes ont ouvert la voie à une compréhension plus approfondie des mécanismes du changement, qui continuent d'être pertinents dans les pratiques actuelles de conduite du changement. En interprétant ses recherches, notamment dans le cadre du développement organisationnel (OD), plusieurs mécanismes clés du changement peuvent être identifiés :

- ❖ Définir clairement la cible du changement, impliquant tous les acteurs concernés ainsi que ceux chargés de mettre en œuvre le changement de manière concrète ;
- ❖ Construire un argumentaire du changement en mettant l'accent sur le "quoi" et le "comment" plutôt que sur le "pourquoi" ;
- ❖ Utiliser les bons médias de communication, en privilégiant les médias interactifs pour les changements de comportement ;
- ❖ Avoir des relais légitimes et attractifs qui couvrent la cible pour diffuser quotidiennement les messages du changement ;
- ❖ Favoriser des temps d'expérimentation du changement à travers des mises en situation ;
- ❖ Mettre en place des focus groupes pour permettre un dialogue ouvert et constructif ;
- ❖ Consacrer du temps à l'appropriation du changement pour favoriser l'engagement des acteurs et définir ce qui est bénéfique dans le changement pour l'avenir.

Cette approche du changement s'inscrit dans une vision téléologique où l'état désiré est la force motrice du changement, et où les acteurs de l'organisation sont considérés comme les agents du changement. Les experts du changement, souvent des sociologues, fournissent des outils et des démarches qui aident à construire une compréhension partagée de la situation par les parties prenantes et peuvent agir en tant que facilitateurs (par exemple, en animant des focus groupes). L'approche de Lewin en matière de conduite du changement vise à convaincre les individus de

l'intérêt du changement afin de surmonter les résistances. Il s'agit d'une démarche de persuasion où les actions d'accompagnement visent à convaincre spécifiquement les parties prenantes les plus réticentes. À aucun moment, les personnes impliquées dans le changement ne sont contraintes ; au contraire, le changement est expliqué, expérimenté et partagé avec leur participation active, avec l'assistance des agents du changement.

❖ **Approche instrumentale de Kanter**

À la fin des années 70, les pays occidentaux sont confrontés à une récession, entraînant une compétition acharnée entre les entreprises pour maintenir leur position et leur avantage concurrentiel sur les marchés. L'émergence de pays comme la Chine remet en question les modèles de développement stratégique américains dans un contexte de libéralisation des marchés. Ainsi, il devient crucial pour les entreprises d'adapter leur stratégie aux évolutions du marché (Demers, 1999). Face à ces défis, les chercheurs en gestion stratégique préconisent une approche révolutionnaire du changement, visant à remplacer l'ancienne organisation par une nouvelle plus compétitive et adaptable à l'environnement concurrentiel en mutation (Miller et Friesen, 1980). Le changement devient ainsi une méthode d'intervention visant à remplacer les pratiques existantes à l'aide de différents leviers. Kanter, Stein et Jick (1992) ont notamment identifié des leviers tels que la communication et la formation, qu'ils ont regroupés dans ce qu'ils ont appelé la "*roue du changement*". Cette roue du changement a influencé de nombreuses méthodes de conduite du changement, notamment dans le déploiement de projets informatiques de type ERP (Progiciel de gestion intégré) comme SAP. Les projets ERP ont été des catalyseurs de changement en proposant des leviers d'accompagnement tels que la communication, la formation et l'accompagnement. Avant l'ère des ERP, l'informatisation se limitait généralement à des développements sur mesure. Avec l'avènement des ERP, le processus d'informatisation a été révolutionné. Il ne s'agissait plus simplement de créer des programmes sur mesure, mais plutôt de paramétrer des outils standard ou de modifier les processus existants pour les optimiser et les adapter aux fonctionnalités informatiques. Ce processus a été désigné par le terme "BPR" (Réingénierie des processus métiers). De nombreuses grandes entreprises ont utilisé les projets d'informatisation ERP pour optimiser leurs processus, ce qui a nécessité une évolution de l'accompagnement des utilisateurs. En plus de la formation, il était désormais essentiel de communiquer et d'accompagner les utilisateurs dans la description des évolutions des processus et des règles de gestion. Ainsi, la conduite du changement a joué un rôle crucial en déployant des leviers tels que la communication, la formation et l'accompagnement, avec en amont des actions de diagnostic et en aval du pilotage. Kanter et al (1992) ont proposé une méthode de conduite du changement reposant sur dix leviers opérationnels:

- ❖ Collaboration et vision partagée : Travailler ensemble avec une vision commune de la réalité ;
- ❖ Mesures et jalons : Utiliser des indicateurs pour évaluer l'avancement et définir des points de repère pour suivre le progrès ;
- ❖ Incitation et reconnaissance : Mettre en place un système de récompenses pour valoriser les contributions individuelles ;

-
- ❖ Règles et procédures : Établir des normes pour uniformiser les pratiques ;
 - ❖ Progression rapide : Avoir la volonté d'obtenir des résultats rapidement ;
 - ❖ Soutien des sponsors : Obtenir le soutien des leaders et des partisans du changement.
 - ❖ Communication efficace : Mettre en place une communication claire et transparente, avec des échanges réguliers.
 - ❖ Formation : Offrir un soutien par le biais de programmes de formation.
 - ❖ Symboles et signaux : Utiliser des symboles et des signaux pour éclairer et renforcer le changement.
 - ❖ Contrôle et suivi : Mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi pour surveiller le processus de changement.

La roue du changement de Kanter a été à l'origine des méthodes de conduite du changement développées par les cabinets de conseil. Une recherche menée en 2003 (Autissier Moutot, 2015b) sur les pratiques de conduite du changement a révélé que la plupart des méthodologies adoptaient une structure en trois phases et huit livrables (connue sous le nom de modèle en 3*8). La première phase consiste en un diagnostic pour évaluer le projet, l'acceptation des parties prenantes et les principaux impacts. Ces éléments de diagnostic permettent de créer un plan de communication, de formation et d'accompagnement, qui seront ensuite déployés selon le planning du projet. Pendant cette phase, des mesures sont mises en place pour garantir l'adhésion des parties prenantes, et des indicateurs sont utilisés pour suivre le projet et l'activité concernée.

❖ **Approche managériale de Kotter**

Au milieu des années 1990, de nombreuses grandes transformations entreprises par les entreprises se sont révélées être des échecs. Pour Kotter (1996), qui a mené une enquête auprès d'une centaine d'entreprises, ces échecs sont attribués à l'absence de méthodologie en matière de conduite du changement. Il avance l'idée que les changements ne se produisent pas dans les projets, mais résultent de l'attitude et de la posture des managers au quotidien. Avec son modèle en 8 étapes, Kotter met en avant le rôle crucial et hautement contributif des managers dans le processus de changement. Selon lui, la réussite d'un changement passe par la mobilisation et l'engagement des managers. Il recommande de former les managers à leur rôle d'agents du changement à travers son modèle en 8 étapes, afin qu'ils deviennent des relais efficaces du changement. Dans ses écrits plus récents (Kotter, 2018), il mentionne non seulement le rôle de relais des managers, mais aussi celui de co-constructeurs du changement avec les collaborateurs.

❖ **Etape 1 : Créer l'urgence**

Il est essentiel de susciter un sentiment d'urgence, souvent désigné comme (burning platform), en mettant en avant des arguments convaincants pour justifier le changement. Cependant, l'importance de ce sentiment d'urgence est remise en question, surtout dans des contextes de changement permanent. Kotter recommande de mettre l'accent sur les variables externes contraignantes, notamment les éventuelles sanctions du marché, pour renforcer ce sentiment d'urgence et mobiliser les équipes vers le changement.

❖ **Etape 2 : Former une coalition puissante**

Le manager, à tous les niveaux de l'organisation, doit exercer un leadership afin de guider ses collaborateurs dans la voie du changement. Il doit créer des équipes légitimes et influentes pour amplifier l'impact du changement.

❖ **Etape 3 : Créer une vision du futur**

Pour éviter la peur du changement et atténuer son caractère anxiogène, Kotter suggère de définir avec précision ce que sera l'avenir et l'état post-changement. La clarté et la matérialisation de l'objectif rassurent les parties prenantes en leur montrant la direction vers laquelle elles avancent lors du changement. Cependant, cette approche suppose que la cible soit connue avec précision, ce qui n'est pas toujours le cas.

❖ **Etape 4 : Communiquer la vision du futur**

La communication occupe une place centrale dans l'approche du changement chez Kotter, ainsi que dans les pratiques nord-américaines en général. Selon Kotter, la communication doit être constamment réitérée auprès des collaborateurs, en mettant l'accent sur l'objectif et l'urgence de la situation. Il insiste sur la nécessité de rappeler en permanence aux collaborateurs le pourquoi et la destination du changement.

❖ **Etape 5 : Inciter à l'action**

Pour Kotter, le rôle du manager est d'encourager ses collaborateurs à expérimenter le changement de manière pratique et à surmonter les obstacles qui se présentent, tels que les résistances et les problèmes. Le manager agit en tant que facilitateur et assure la mise en œuvre concrète des changements dans les activités quotidiennes. Il doit être considéré comme une ressource par les collaborateurs, capable d'arbitrer et de lever les obstacles lorsque nécessaire.

❖ **Etape 6 : Générer des victoires à court terme**

Pour favoriser l'implication et l'engagement des acteurs, il est crucial d'établir des jalons dans un projet de changement, avec des étapes réalisables qui représentent des succès rapides. La planification et les jalons, accompagnés de réalisations concrètes, permettent aux parties prenantes de se convaincre que le changement est réalisable.

❖ **Etape 7 : Consolider les succès**

Les victoires rapides sont souvent le fait d'une expérimentation qu'il convient de généraliser sur tout ou partie du périmètre du changement. Il s'agit de passer de l'expérimentation au changement de masse qui concerne toutes les parties prenantes. On peut aussi parler de point de bascule pour que l'ensemble de l'entreprise passe de l'état A à l'état B.

❖ **Etape 8 : Ancrer le changement**

Le changement est-il solidement intégré dans les organisations, les pratiques et les comportements ? C'est souvent l'un des aspects les plus complexes du processus de changement, car les délais nécessaires à son enracinement sont souvent plus longs que les périodes d'accompagnement. De

plus, la mesure de certains changements, notamment en ce qui concerne la culture, les comportements et les attitudes, peut être difficile. Une méthode simple consiste à demander aux managers de noter sur une échelle de 1 à 10 le niveau d'ancrage d'un changement, ce qui peut fournir une indication de son intégration.

❖ **Approche collaborative et internalisée**

La relative réussite des approches instrumentales dans les projets de changement informatique tels que les ERP, l'émergence d'une sociologie collaborative sous l'influence des générations Y et d'une société en évolution souhaitant une plus grande participation à la prise de décision, ainsi que les impératifs d'innovation liés aux projets digitaux, ont mis en lumière les limites des approches descendantes et souligné l'intérêt des approches de co-construction. Cette remise en question s'est déroulée entre 2008 et 2012, marquée par la crise financière de 2008 et la révolution digitale de 2012. Même l'approche managériale de Kotter (1996), basée sur un leadership fort, a rencontré des difficultés pour piloter des projets de changement nécessitant une innovation et une participation accrue de toutes les parties prenantes. En réponse à cette évolution, deux principales stratégies ont émergé. La première a été l'internalisation de la conduite du changement, amorcée dès 2005 dans le but de capitaliser sur les compétences en matière de changement et de réduire les coûts de consultation. La plupart des grandes entreprises ont créé des structures internes dédiées, adoptant deux modèles principaux : le consulting interne et le modèle des relais. Le modèle du consulting interne implique la création d'entités dotées de consultants internes intervenant sur les projets, similaires aux consultants externes. Le modèle des relais implique une équipe réduite (de 2 à 5 personnes à temps plein) soutenue par des relais dans les métiers. L'internalisation de la conduite du changement a constitué une alternative au consulting externe, tant en termes de méthodologie que d'animation, dans une logique collaborative. Des équipes de coaches ou d'autres groupes d'acteurs internes ont pris en charge l'animation des groupes de travail. Une autre approche consiste à intégrer davantage d'ateliers et de temps de co-construction dans les méthodes de conduite du changement. Le modèle où un expert recueille des informations auprès des parties prenantes pour ensuite produire seul un livrable semble dépassé. Aujourd'hui, les livrables sont co-construits collectivement lors d'ateliers qui impliquent les parties prenantes et leur permettent de contribuer à l'élaboration du diagnostic et des plans d'accompagnement du changement. Autissier et Moutot ont développé la notion de conduite du changement collaborative à travers deux ouvrages, "Passez en Mode workshop" (2013) et "Le changement Agile" (Dunod, 2015). Le changement agile implique une phase de diagnostic visant à qualifier le changement et le contexte à travers des ateliers avec les parties prenantes. Ensuite, des animateurs conduisent des cycles d'ateliers participatifs avec les parties prenantes pour expérimenter le changement dans leur environnement de travail. Ce modèle remplace le triptyque "communication, formation, accompagnement" par des cycles d'ateliers d'environ trois mois, appelés "sprints", au cours desquels des ateliers de catharsis, de brainstorming, d'exploration et de décision sont réalisés. Tous les six mois, des enquêtes sont menées pour évaluer les niveaux d'information, de compréhension, d'adhésion et de participation des parties prenantes, afin de décider de la nécessité de nouveaux cycles d'ateliers. Ces ateliers sont souvent animés par des experts internes. En complément de cette approche collaborative par projet,

le changement agile prévoit une analyse plus globale des ancrages en lien avec la stratégie de l'entreprise et l'évolution de sa capacité à changer. Cette approche permet de répondre à l'enjeu d'une organisation en mouvement perpétuel en s'appuyant sur des dispositifs collaboratifs pour faire vivre aux acteurs des expériences de changement. Ces dispositifs expérientiels, tels que les ateliers créatifs ou les réseaux d'apprentissage, visent à immerger les membres de l'organisation dans diverses expériences de changement. C'est en accumulant ces expériences successives que les acteurs seront en mesure d'intégrer et d'approprier le changement, mais aussi de construire de nouvelles connaissances sur la gestion du changement au quotidien, c'est-à-dire de développer une véritable capacité à changer.

❖ **Transition vers la transformation : Une Approche Holistique pour une vision Élargie**

Depuis environ cinquante ans, le changement a été traité comme un événement extraordinaire dans la vie des organisations, nécessitant un retour à un état de stabilité. Cependant, la révolution digitale a entraîné un phénomène de changements exponentiels, rendant les changements permanents, multiples, violents et rapides. Ainsi, l'état de stabilité devient l'exception plutôt que la norme. Selon les théoriciens de la complexité, face à cette complexité croissante, il est nécessaire de développer une dynamique permettant de dialoguer avec celle-ci, plutôt que de chercher à la simplifier. La gestion du changement, traditionnellement centrée sur l'accompagnement des changements au niveau micro, est complétée par la gestion de la transformation au niveau macro, ayant trois objectifs principaux :

- ❖ Favoriser l'innovation et les nouveaux modèles économiques, tout en accélérant les transformations pour répondre aux exigences du marché, avec des délais de plus en plus courts.
- ❖ Piloter les transformations en lien avec la stratégie de l'entreprise.
- ❖ Mesurer et améliorer la capacité de l'organisation à changer.

La gestion du changement vise à intervenir sur des projets spécifiques et à former les managers aux compétences nécessaires en matière de gestion du changement, tout en mettant en place des méthodologies d'accompagnement. En revanche, la gestion de la transformation implique la création d'une direction ou d'une fonction dédiée, chargée de ces trois objectifs. Cette entité peut également prendre en charge la conduite du changement et les dispositifs d'accompagnement. Le but est de relier ces dispositifs d'accompagnement aux impératifs stratégiques en répondant à des questions telles que :

- ❖ Les projets contribuent-ils à la réalisation de la stratégie de l'entreprise ?
- ❖ Tous les sujets stratégiques sont-ils couverts par des projets de changement ?
- ❖ Comment favoriser l'innovation à tous les niveaux de l'organisation ?
- ❖ Comment transformer les innovations en nouveaux modèles économiques, notamment grâce au digital ?
- ❖ Comment créer les conditions favorables et les dispositifs pour encourager l'innovation ?

-
- ❖ Comment mettre à l'échelle les innovations pour en faire des enjeux commerciaux ?
 - ❖ Comment accélérer le processus d'innovation et de mise sur le marché ?
 - ❖ Comment développer la capacité de changement des employés et de l'organisation dans son ensemble ?
 - ❖ Comment intégrer la prospective dans les métiers ?

Toutes ces questions constituent la première étape d'une feuille de route pour une direction de la transformation.

2.2. Ancrage théorique de la recherche

❖ **Convergence entre la Théorie de la Complexité et l'Approche Systémique dans le Développement d'un Système d'Information**

Les travaux de l'auteur Le Moigne, notamment ceux de 1977, 1984 et 1990, s'articulent autour de la modélisation des phénomènes complexes en établissant des représentations de la réalité qui tiennent compte de multiples contraintes. Selon Le Moigne (1990), la complexité réside dans l'impossibilité de la représenter intégralement de manière simple et univoque. Il explique que la complexité se caractérise par l'incapacité à la réduire à une seule représentation exhaustive et sans ambiguïté, permettant à un observateur externe de prédire tous les comportements ou états d'un objet ou d'un phénomène complexe. En d'autres termes, il est difficile de réduire un système complexe à une seule représentation qui le rende entièrement compréhensible pour une personne extérieure. C'est ce qui rend quelque chose complexe dans le sens commun, c'est-à-dire qu'elle implique de nombreux éléments interconnectés et difficiles à appréhender. Le Moigne (1990) réitère « *ce qui est complexe est ce dont on n'arrive pas à se donner une unique représentation postulée complète, non ambiguë pour un tiers-observateur et qui permette d'anticiper tous les comportements (ou états) de l'objet ou du phénomène observé* ». Dans le sens courant, selon lui, la complexité est définie comme « *l'état de ce qui est complexe* », signifiant ainsi la présence de plusieurs éléments différents interconnectés et difficiles à comprendre. Il souligne également que penser en termes de complexité implique d'accepter que l'ensemble de ces éléments ne peut pas être simplement réduit à la simple addition de leurs parties constitutives. Quant à Edgar Morin (1991), « *est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. (...) Alors que la pensée simplifiante désintègre la complexité réelle, la pensée complexe intègre le plus possible les modes simplifiants de penser mais refuse les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes(...). La pensée complexe aspire à la connaissance multidimensionnelle(...) Aussi la pensée complexe est animée par une tension permanente entre l'aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance de l'inachèvement de l'incomplétude de toute connaissance* ». Les systèmes complexes se distinguent par plusieurs caractéristiques clés, notamment l'auto-émergence, où l'ensemble dépasse la simple somme de ses parties, l'auto-organisation, où des structures et des motifs se forment spontanément à partir de l'interaction entre les éléments du système, et la circularité, où la cause et l'effet interagissent de manière cyclique, créant ainsi un

réseau d'influences réciproques où la cause peut devenir l'effet et vice versa. Checkland (1991) fait une distinction entre deux approches de la pensée systémique :

❖ **Approche "dure" de la pensée systémique** : Cette perspective considère les systèmes comme des ensembles concrets d'éléments en interaction, existant réellement. Elle suppose que ces systèmes ont des objectifs bien définis et que les moyens pour les atteindre sont également clairement déterminés. En d'autres termes, cette approche perçoit les systèmes comme des entités précises et prévisibles.

❖ **Pensée systémique souple** : À l'opposé de la pensée "dure", la pensée systémique "souple" reconnaît la complexité et les problèmes inhérents à la réalité. Les composants de ces systèmes ne sont pas clairement définis, et il est difficile d'établir des objectifs précis pour eux. Dans cette approche, il est crucial de créer des modèles de représentation, parfois appelés "holons", qui ne correspondent pas directement à des entités tangibles, mais qui aident à décrire et à comprendre cette complexité. Ces modèles ne sont pas des répliques exactes de la réalité, mais des outils conceptuels qui facilitent la navigation dans la complexité.

Perception et Émergence du Système d'Information

Au fil du temps, le domaine des systèmes d'information a subi des changements majeurs, comme le mettent en évidence Vidal (2000) et Vidal et Leszczynska (2004). Dans un premier temps, ces systèmes étaient principalement utilisés pour automatiser des procédures administratives, comme le mentionnent France-Lanard (2002) et Davenport et Brooks (2004). Cependant, ils sont désormais devenus des outils cruciaux pour faciliter la prise de décision. On est passé d'une vision purement technique à une vision plus organisationnelle des systèmes d'information, comme le souligne Le Moigne (1986). Cette évolution profonde dans la façon dont les entreprises appréhendent et gèrent les systèmes d'information est attribuée aux avancées technologiques dans le domaine de l'information et de la communication, ainsi qu'aux évolutions dans les besoins et les attitudes des dirigeants et des responsables d'entreprises. Dans le cadre de la littérature, différentes définitions sont avancées pour décrire le système d'information. Parmi celles-ci, nous retenons les perspectives d'O'Brien (2001) et de Reix (2004). Selon ces auteurs, le système d'information se définit comme un ensemble de ressources incluant des éléments matériels, logiciels, des membres du personnel, des données et des procédures. Son rôle est d'acquérir, de traiter et de stocker des informations au sein d'une organisation. De la définition de Reix, notons que le système d'information :

❖ C'est une composition structurée issue de différentes ressources, regroupant des individus (utilisateurs et concepteurs), des équipements matériels (ordinateurs, réseaux, imprimantes, supports de stockage...), des logiciels et des procédures (programmes et applications informatiques), ainsi que des données (informations, connaissances, mémoire).

❖ C'est une structure conçue pour soutenir les processus de travail au sein d'une organisation, se concentrant sur trois aspects principaux : la fourniture d'informations, l'assistance aux tâches humaines et l'automatisation des processus de travail.

❖ Peut être compris à divers niveaux : individuel, collectif, organisationnel ou inter organisationnel. Chaque niveau implique des objectifs distincts à atteindre et des moyens spécifiques pour y parvenir. En partant de cette base, on peut identifier différents types de systèmes

d'information selon leur rôle et leur fonction au sein de l'entreprise. Selon O'Brien (2001), on peut diviser en deux grandes catégories :

❖ Dans la première catégorie, on trouve les systèmes d'information qui appuient les opérations. Leur objectif est de gérer les transactions commerciales. On peut les subdiviser en systèmes de traitement des transactions, systèmes de contrôle de processus, systèmes de collaboration et "collecticiels". Cette classification s'apparente aux types d'applications évoquées par Reix (2004) : les applications fonctionnelles et celles orientées vers la communication.

❖ Dans la deuxième catégorie, on retrouve les systèmes conçus pour aider à la gestion. Leur objectif est de fournir des informations aux gestionnaires pour les guider dans leurs prises de décision. Cette catégorie comprend le système de gestion, les systèmes d'aide à la décision et les systèmes d'information destinés aux dirigeants. Ces fonctions sont en corrélation avec les concepts d'aide à la décision et de gestion des connaissances établis par Reix (2004).

En outre, on distingue trois principales catégories de ressources utilisées par le système d'information selon Reix (2004) :

❖ **Ressources informationnelles** : La fonction principale du système d'information est de fournir de l'information à ses utilisateurs. Cette information doit être accessible sous forme de signaux matérialisés pour être utilisable.

❖ **Ressources techniques** : La technologie comprend les équipements, les outils, les dispositifs et les techniques mis en place pour faciliter les tâches des individus. C'est à ce niveau que la notion de système informatique entre en jeu, englobant, entre autres, les logiciels et les réseaux d'ordinateurs utilisés dans l'entreprise.

❖ **Ressources organisationnelles** : Cette dimension peut être examinée sous deux angles : celui du fonctionnement, qui comprend le déroulement des processus de travail à l'intérieur et aux frontières de l'organisation, et celui de la structure, qui englobe les caractéristiques relativement stables de toute organisation. Nous concevons les systèmes d'information (SI) comme des dispositifs sociotechniques qui soutiennent l'exécution des tâches et des processus au sein des organisations (W. Orlikowski, 1992). Cette perspective correspond à ce que J. Henderson et N. Venkatraman (1993) décrivent comme l'« infrastructure SI » et ce que R. Sabherwal et al. (2001) appellent la « structure SI ». Comme le soulignent W. Oh et A. Pinsonneault (2007), les recherches orientées vers la contingence opérationnalisent les dispositifs SI selon quatre dimensions : (1) l'infrastructure technique, principalement composée de dispositifs techniques ; (2) les fonctionnalités fournies pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise ; (3) les investissements ou ressources alloués aux SI, avec l'objectif de les rentabiliser en termes de coûts-bénéfices ; et (4) les applications SI dans les entreprises, telles que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM), ou les intranets, par exemple.

Par ailleurs, A. Pinsonneault et K. Kraemer (1997) ont établi une typologie des systèmes d'information (SI) comprenant trois catégories : (1) les SI orientés contrôle qui fournissent un soutien aux processus de contrôle hiérarchique en facilitant la circulation d'informations verticales, la transmission des directives, des décisions et des sanctions des niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs, la supervision et le suivi des activités, ainsi que l'évaluation des performances individuelles et collectives. (2) les SI orientés coordination qui offrent un soutien aux processus de

coordination latérale, permettant un partage élargi d'informations entre collaborateurs, en particulier au sein d'un même groupe projet. Ils favorisent la transmission de connaissances et d'expertise entre les collaborateurs, où la prise de décision n'est pas exclusivement verticale mais peut dépendre du mérite individuel, des compétences et de l'expertise de chacun et (3) les SI orientés efficacité.

La perspective systémique de définir le système d'information (SI) conduit à quelques implications majeures concernant les caractéristiques des besoins en matière de SI :

❖ **Systèmes opérants** : Les créateurs de services à valeur ajoutée doivent être équipés pour collecter les données dès leur origine et traiter les informations liées à leurs flux d'activités (applications opérationnelles). Cela implique spécifiquement d'avoir accès à des outils leur permettant de mettre en pratique les procédures établies par la technostructure (telles que le contrôle de gestion et la gestion de la qualité) ;

❖ **Systèmes décisionnels** : À tous les niveaux de la hiérarchie, il est essentiel de disposer d'outils d'aide à la décision qui fournissent une synthèse des données adaptée à chaque niveau hiérarchique (par le biais de fonctionnalités de zoom) et en fonction de la perspective spécifique de l'organisation (selon la nature des décisions à prendre).

❖ **Technostructure** : elle est responsable de la mise en œuvre des procédures, des normes et des politiques établies par la direction pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation. En outre, Elle nécessite que les procédures, les méthodes et les outils de contrôle de leur mise en œuvre soient intégrés au système d'information. Cela permet d'atteindre la standardisation des processus et des résultats. De plus, lorsque le système d'information intègre la gestion de la connaissance, cela peut également conduire à la standardisation des qualifications.

Dynamique des Relations entre le Système d'Information et l'Organisation : **Processus Informationnels et Contingences**

Depuis longtemps, l'approche classique de T. Burns et G. Stalker (1961) soutient l'idée que différentes structures organisationnelles sont plus ou moins efficaces selon les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Ils ont identifié deux modèles opposés : le modèle mécanique et le modèle organique. Selon eux, les organisations doivent adapter leurs structures et leurs processus de coordination en fonction des changements environnementaux. Le modèle mécanique, caractérisé par un contrôle hiérarchique fort et une division verticale du travail, convient mieux à des environnements stables. En revanche, le modèle organique, avec une décentralisation de l'autorité, une répartition du travail basée sur les compétences et une coordination horizontale, est plus adapté à des environnements instables, tels que ceux induits par l'innovation. Cette adaptation est nécessaire en raison de la complexité et de l'interdépendance des tâches, qui nécessitent souvent l'expertise des employés plutôt que des procédures standardisées. D'autres recherches ont également examiné les facteurs organisationnels qui influent sur la performance, notamment la technologie. Par exemple, des études telles que celles de L. Mohr (1977), C. Perrow (1972) et J. Woodward (1965) ont exploré ce domaine. De plus, des chercheurs comme H. Leavitt et T. Whisler (1958) ont examiné l'impact de l'introduction des systèmes d'information (SI) sur la structure organisationnelle. Des travaux empiriques, tels que ceux de W. Reif (1968), ont tenté de déterminer

dans quelles conditions les SI favorisent la centralisation ou la décentralisation. Certains chercheurs, comme M. Anshen (1960) et J. Burlingame (1960), ont avancé l'idée que les SI peuvent décentraliser le pouvoir en automatisant les décisions routinières, libérant ainsi les employés pour des tâches plus complexes. La conceptualisation de l'organisation comme un mécanisme de traitement de l'information pour prendre des décisions et réduire l'incertitude environnementale (K. Weick, 1990 ; G. Huber, 1990) est une hypothèse importante pour comprendre ces dynamiques. J. Galbraith (1977) relie la contingence au degré d'incertitude dans l'exécution des tâches, soulignant que plus l'incertitude est élevée, plus les acteurs doivent traiter d'informations pour maintenir la performance. Enfin, les organisations manipulent diverses informations, notamment sur leur environnement, les compétences des employés, les procédures organisationnelles et l'apprentissage passé. Les caractéristiques organisationnelles influencées par ces besoins en information déterminent souvent l'utilisation des SI. Les mécanismes de coordination et de contrôle, qui définissent le design organisationnel, sont cruciaux pour développer les capacités de traitement de l'information, pouvant ainsi influencer la performance.

La différence entre l'alignement stratégique et l'alignement organisationnel réside dans leur portée et leur focalisation. L'alignement stratégique se concentre sur l'harmonisation des objectifs et des initiatives stratégiques de l'entreprise avec ses opérations, impliquant une coordination étroite entre les hauts dirigeants et les différents niveaux de l'organisation pour assurer une exécution efficace de la stratégie globale. En revanche, l'alignement organisationnel vise à mettre en cohérence la stratégie de l'entreprise, sa structure, et son système d'information, assurant ainsi une coordination entre la stratégie globale et les différentes composantes de l'organisation, y compris la structure organisationnelle, les différents services, et les systèmes d'information. En résumé, l'alignement stratégique se concentre sur l'harmonisation des objectifs stratégiques avec les opérations, tandis que l'alignement organisationnel englobe une coordination plus large incluant la structure, les services, et les systèmes d'information de l'entreprise.

Cependant, il est crucial de reconnaître que l'alignement entre les systèmes d'information (SI) et les processus organisationnels ne se limite pas uniquement aux aspects stratégiques, tels que la gestion globale de l'entreprise et la direction des systèmes d'information au sein de celle-ci. Cela a été rappelé par Y. Chan et B. Reich (2007a) en ces termes : « *alignment should be present at all the levels of the organization, including the organizational level, system level and the individual/cognitive level* »² (p. 30).

Selon Y. Chan et B. Reich (2007b), la recherche sur l'alignement stratégique s'est largement appuyée sur le modèle de J. Henderson et N. Venkatraman (1993), qui décrit l'alignement comme un ensemble de relations bidirectionnelles entre quatre concepts : la stratégie d'entreprise, la stratégie des systèmes d'information, les processus métiers et organisationnels, et l'infrastructure des systèmes d'information. Ce modèle d'alignement stratégique se divise en deux composantes complémentaires : d'une part, une composante externe, appelée "fit stratégique", qui vise à concilier les choix stratégiques de l'entreprise avec les décisions concernant la technologie ; et

d'autre part, une composante interne, nommée "*intégration fonctionnelle*", qui concerne l'harmonisation entre les processus organisationnels et l'infrastructure des systèmes d'information.

Plus récemment, le modèle de R. Sabherwal et al. (2001) revisite les quatre composantes que sont la stratégie métier, la stratégie des systèmes d'information, la structure organisationnelle et la structure des systèmes d'information, en introduisant une différence fondamentale : il appréhende leurs interactions de manière dynamique. Cette évolution par rapport aux modèles statiques est significative car elle intègre la dimension temporelle et renoue surtout avec les fondements contingents de la réflexion sur l'alignement. R. Sabherwal et al. (2001) font référence à la conception de J. Thompson (1967), selon laquelle l'alignement est considéré comme "une cible mouvante", une idée également partagée par S. Jarvenpaa et B. Ives (1993), qui le décrivent comme un processus émergent plutôt qu'un état statique. De plus, R. Sabherwal et al. (2001) proposent des suggestions pour opérationnaliser ces quatre composantes principales, et ils utilisent la typologie des structures organisationnelles organiques et mécaniques de T. Burns et M. Stalker (1961) pour concrétiser la composante "*structure et processus organisationnels*" de leur modèle.

❖ Configuration organisationnelle

La configuration organisationnelle, également appelée design organisationnel ou ingénierie organisationnelle, englobe généralement trois aspects principaux : la structure organisationnelle (qui représente la forme visible de l'organisation), les processus de coordination et de contrôle (qui facilitent la liaison entre les différentes composantes de la structure) et la frontière organisationnelle (qui définit les interactions de l'organisation avec d'autres organisations et avec son environnement) (Ph. Accard, 2004). Cependant, selon R. Burton et B. Obel (2004), le design organisationnel est influencé par trois dimensions principales :

- ❖ La centralisation ou la décentralisation des processus de coordination et de contrôle.
- ❖ La différenciation aux niveaux horizontal (spécialisation des tâches qui détermine la largeur de l'organigramme) et vertical (détermination des niveaux hiérarchiques qui détermine la hauteur de l'organigramme).
- ❖ La formalisation, c'est-à-dire la mise en place de règles de conduite explicites et la mesure du degré de conformité à ces règles. Cela concerne la représentativité et la perception de l'aspect formel, ainsi que l'aspect informel de l'organisation, et plus largement, le contexte sociopolitique et culturel de l'organisation.

Il existe deux archétypes ou modèles organisationnels bien définis : le modèle mécanique et le modèle organique, comme conceptualisés par T. Burns et G. Stalker en 1961. Ces deux modèles représentent des idéaux opposés qui englobent une variété de conceptions organisationnelles. Il est important de noter qu'une organisation à un moment donné n'est pas nécessairement associée à un modèle spécifique ; en réalité, les deux formes, mécanique et organique, peuvent coexister au sein d'une même entité. Cependant, certaines organisations ont tendance à être plus enclines vers l'une ou l'autre de ces idéaux-types. Dans le modèle mécanique, on observe une forte formalisation et une spécialisation marquée des tâches et des procédures. Les flux d'information y sont principalement descendants, ce qui signifie qu'ils descendent généralement du sommet de la

hiérarchie vers le bas. En revanche, le modèle organique se caractérise par une spécialisation basée sur les connaissances et les compétences individuelles, ainsi que par une normalisation concertée et des flux d'information latéraux. Contrairement au modèle mécanique, les informations circulent plus horizontalement, favorisant ainsi la communication transversale entre les différents niveaux et départements de l'organisation. Selon J. Thompson (1967), l'association entre les processus de coordination et les mécanismes de création de connaissances découle de l'incompatibilité entre l'autorité formelle, qui régit les processus de contrôle dans le modèle mécanique, et les processus de création et d'utilisation des connaissances, qui sont souvent mieux servis par des mécanismes plus souples et participatifs propres au modèle organique. L'alignement fonctionnel perçu implique une complémentarité entre les processus mécaniques (et les besoins en traitement d'information associés) et les systèmes d'information de contrôle (et les capacités de traitement d'information correspondantes), ainsi qu'entre les processus organiques (et les besoins en traitement d'information associés) et les systèmes d'information de coordination (et les capacités de traitement d'information correspondantes). Divers facteurs contingents influencent les niveaux d'incertitude auxquels l'organisation est confrontée et, par conséquent, la qualité et la quantité des flux d'information à gérer dans les différents processus organisationnels. Ces facteurs comprennent le degré de prévisibilité de l'environnement, l'orientation structurelle de l'organisation, la complexité hiérarchique, la taille de l'organisation, ainsi que ses orientations stratégiques, entre autres.

2.3. Revue de littérature empirique

❖ Exploration des fondements du Concept de Performance : Élaboration d'une Définition et Mise en Lumière des Enjeux

Le dictionnaire Larousse donne la définition de ce terme anglais comme l'« *exécution, achèvement ; par extension, exploit quelconque* ». Elle se concentre ainsi sur les objectifs perçus comme étant atteignables à l'avenir, en accord avec la définition avancée par l'OCDE: « *le rendement ou les résultats d'activités effectuées dans le cadre d'objectifs poursuivis. Sa finalité est de multiplier les cas dans lesquels les pouvoirs publics atteignent leurs objectifs* » (OCDE 2005, p. 65). Selon ces définitions, le concept de performance consiste à orienter la réflexion davantage vers les résultats souhaités à atteindre que vers les ressources nécessaires pour y parvenir. La performance organisationnelle se concentre ainsi sur les résultats ultérieurs générés par une entité (bénéfices, chiffre d'affaires, taux de satisfaction, etc.) et sur les moyens qu'elle utilise pour atteindre ces résultats (ressources humaines, financières, matérielles, modes de production, structure managériale, modes de gestion). La formulation des critères de performance organisationnelle met l'accent sur le type de résultat que l'entité souhaite atteindre à travers le déploiement des moyens et des ressources nécessaires. Le choix des critères dans l'évaluation de la performance d'une structure est basé sur ses objectifs, tandis que la sélection d'un indicateur résulte du souci d'évaluer ce qui a été généré (résultat) et de le comparer à l'objectif initialement défini. Suite aux exigences croissantes des citoyens, les acteurs publics se tournent de plus en plus vers un éventail étendu de critères de performance, que le vérificateur général du Québec définit comme « *l'acquisition au meilleur coût et en temps opportun, des ressources financières, humaines et matérielles, en quantité et qualité appropriées* » (L.R.Q., chapitre V-5.01). En outre, l'efficacité demeure un

indicateur de performance fondamental, lié à l'atteinte des objectifs prédéfinis ou à la mise en avant des impacts souhaités. De même, l'efficacité se réfère au rapport entre les résultats produits et les moyens déployés pour y parvenir (Gortner, Mahler et Bell Nicholson, 1993, p. 89). Par ailleurs, la qualité des services rendus au citoyen est un autre critère souvent utilisé pour évaluer la performance organisationnelle. De plus, la rentabilité est un critère décisif, permettant d'évaluer le rapport entre les dépenses effectivement engagées et celles planifiées initialement. En effet, réduire les dépenses en deçà de ce qui a été prévu où réaliser l'équilibre budgétaire constitue un critère de performance. Cependant, « *les pays membres de l'OCDE intègrent de plus en plus systématiquement de l'information non financière sur les performances dans leur documentation budgétaire* » (OCDE, 2005, p. 73).

Analyse des dimensions de Performance dans le Secteur Public

En utilisant des critères transparents, l'évaluation de la Performance publique permet juger sur les outputs administratifs et les outcomes des politiques publiques mises en œuvre. Pour cela, il s'avère important de mettre en avant la relation entre les diverses composantes d'une politique publique et éprouver empiriquement la validité du modèle de causalité conçu sur lequel elle se fonde. En ce sens, nous mettons le point sur quatre critères d'évaluation, à savoir : l'effectivité, l'efficacité, l'efficience allocative et l'efficience productive.

❖ **Evaluation de l'effectivité** : Elle permet de mettre en relief le degré de réalisation des outputs et les impacts réels qui en découlent à ceux prévus initialement, ne se procède pas- encore- à analyser les effets (outcomes) d'une politique publique. Il ne contente pas à mesurer systématiquement la régularité de l'exécution, mais consiste à porter des critiques sur le modèle de fonctionnement d'une mise en œuvre. Toutefois, cette phase s'avère décisive, dans la mesure où elle est considérée comme une condition indispensable à son efficacité. En effet, l'échec d'une politique publique peut être imputée à des outputs et/ou impacts manquants.

❖ **Evaluation de l'efficacité** : Elle porte sur le rapprochement entre les effets réels d'une politique publique et les objectifs prévus initialement. Autrement dit, Elle met en comparaison les effets souhaités pour la résolution du problème collectif analysé initialement et ceux qui se génèrent dans la vie sociale. A ce point, il consiste d'éprouver la validité empirique du modèle causale d'une intervention publique. Par ailleurs, l'analyse de l'efficacité peut mettre en relief que malgré les produits administratifs sont générés et les comportements des groupes cibles (impacts) sont changés dans le degré souhaité, les effets souhaités (outcomes) n'en résulte pas. Cette situation trouve ses raisons dans la myopie du diagnostic de l'hypothèse causale du problème collectif à résoudre.

❖ **Evaluation de l'efficience** : Elle permet de mettre en comparaison les moyens déboursés et les effets réels induits suite à la mise en place de la politique publique. Elle consiste à rapprocher les dépenses et les bénéfices d'une politique en se focalisant sur les effets escomptés initialement. L'évaluateur se penche à la question d'optimisation des ressources pour atteindre les outcomes souhaités. La variable de l'efficience allocative ne doit être confondu avec celui de l'efficience productive qui met en exergue le rapport des moyens déboursés et les produits administratifs générés. Selon Cet angle d'analyse, l'évaluateur se penche sur les procédés d'optimisation des ressources investis et les outputs prévus. En somme, ces variables sont illustrées dans le modèle du triangle de performance (Gibert, 1980) qui met en relief trois facteurs qui le compose, à savoir :

❖ **Efficacité** : souligne le rapport entre l'objectif fixé et le résultat souhaité ;

- ❖ **Effizienz** : met en évidence le rapport entre les moyens déployés et les résultats obtenus.
- ❖ **Pertinence** : met en lumière la relation entre les moyens et les objectifs, cela permet d'évaluer si les ressources allouées sont adéquates pour atteindre les objectifs prédéfinis.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée :

Pour cela, nous mettons l'accent tout d'abord sur le mode de sélection de la cible, ensuite le paradigme épistémologique, et enfin le mode de recueil des données.

❖ **Paradigme épistémologique**

En adoptant le paradigme constructiviste dans une approche de recherche-intervention, la réalité est façonnée par le chercheur à travers un contexte donné. Ce paradigme considère le processus de production des connaissances comme un projet de transformation de l'objet d'étude au sein du Centre. Il implique un processus interactif entre le chercheur et les acteurs professionnels, où l'objet de recherche n'est pas prédéfini et évolue constamment en fonction des interactions entre les parties prenantes. Le chercheur doit trouver un équilibre entre ses propres préoccupations et celles des professionnels de terrain impliqués, facilitant ainsi la co-construction de l'objet de recherche et de la démarche de résolution envisagée. Ce paradigme épistémologique se caractérise par trois aspects principaux : la posture du chercheur, l'interaction avec le terrain et la négociation de l'objet de recherche. Il place le chercheur aux côtés des acteurs professionnels pour comprendre leurs préoccupations quotidiennes et éclairer les pistes de changement rationnel. En termes d'interaction avec le terrain, le chercheur s'engage dans une relation interactive avec les acteurs professionnels et les problématiques auxquelles ils font face. En ce qui concerne la négociation de l'objet de recherche, le chercheur doit tenir compte des contraintes des acteurs professionnels et des améliorations qu'ils préconisent, en concevant éventuellement un outil de gestion en collaboration avec ces derniers. Cette négociation peut impliquer une analyse des transferts émis par les acteurs professionnels ainsi que des projections faites par le chercheur sur ces derniers (analyse en termes de contre-transfert). En ce sens, nous avons choisi de parcourir en traitant un mono-cas qui est un CHU régional tout en étant en interaction avec les différents acteurs organisationnels. A ce niveau, nous avons choisi de travailler sur le « CHU Mohammed VI Oujda » connu par sa bureaucratie professionnelle et qui est en voie de transition vers la transformation digitale dans le but d'améliorer les prestations de soins prodiguées aux usagers et contribuer à l'atteinte de la performance. Ainsi, cet établissement est connu par la pluralité des acteurs et des logiques (managériale/ professionnelle) rendant les objectifs divergents. En tant que chercheur-intervenant (Cappelletti,2010) nous avons pris en considération les principes de la contingence générique (analyser l'observation collectée au regard de la littérature), l'interactivité cognitive (la formalisation des observations) et l'intersubjectivité contradictoire (par la validation des observations à l'échelle du terrain à travers des discussions contradictoires) avec des allers retours terrain théorie (abduction).

❖ **Démarche de recherche**

En vue d'aborder notre question de recherche portant sur la transformation digitale et son impact sur la performance des institutions publiques, on a opté pour une approche qualitative permettant de recueillir des données riches et détaillées, en mettant l'accent sur l'organisation du processus métiers, la résistance au changement et transformation digitale, le mode d'appropriation à l'outils de gestion, et son impact sur la performance organisationnelle. Elle est choisie « *lorsque l'objet de la recherche est donc un phénomène humain qui n'est pas d'essence scientifique ...alors il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de recherche ou une méthodologie qualitative* » (Proulx, 2019). Cette étude se concentre sur une approche qualitative exploratoire visant à élaborer

un modèle de changement digital spécifique aux processus métier. L'objectif est de concevoir un cadre méthodologique pouvant être adapté et appliqué dans d'autres contextes similaires. L'analyse se concentre sur l'exploration approfondie des processus métier existants, l'identification des lacunes et des opportunités de transformation numérique, ainsi que l'examen des meilleures pratiques et des leçons apprises dans d'autres initiatives similaires. L'accent est mis sur la création d'un modèle robuste et adaptable, capable de guider efficacement le processus de changement digital dans différents environnements organisationnels. La triangulation méthodologique que nous avons choisie, consistant à aborder notre objet de recherche à travers trois perspectives distinctes, vise à garantir une collecte diversifiée et approfondie des données. Cette approche, définie comme « *le fait d'appréhender un objet de recherche d'au moins deux points de vue différents* » (Caillaud & Flick, 2016), offre une compréhension plus complète et nuancée de la réalité étudiée.

Les trois instruments de collecte de données que nous avons combinés sont les suivants :

❖ **Étude documentaire** : Nous avons entrepris une analyse approfondie de documents pertinents, ce qui nous permet de recueillir des informations historiques, réglementaires et contextuelles.

❖ **Entretiens semi-directifs** : Nous avons mené des entretiens approfondis avec des acteurs professionnels impliqués dans le processus faisant partie du service objet d'étude. Cette méthode nous a permis de recueillir des perspectives subjectives, des expériences et des points de vue directement auprès des personnes impliquées.

❖ **Observation participante** : Concernant l'observation participante, nous avons pu observer les attitudes des acteurs pendant une bonne période à l'égard de l'introduction d'une solution d'archivage automatisée avec des représentations favorables et d'autres défavorables.

En combinant ces trois approches, nous visons à consolider et valider nos résultats en comparant les données recueillies à partir de différentes sources, renforçant ainsi la robustesse de notre analyse et de nos conclusions.

Tableau N°01 : Triangulation méthodologique

Outil de collecte des données	Nombre	Nature
Entretien semi-directif	10 Entretiens	Thèmes bien précis préparés à l'avance (Cf. Annexe 1)
Etude documentaire	15 Documents	Loi, Note circulaire, guides, colloques, études
Observation participante	Au quotidien	Entretien avec les collaborateurs, comptes rendus

Source : Elaboré par nos soins.

Pour le guide d'entretien semi-directif, il cible les personnes concernées directement par ce projet avec différents thèmes pour faire ressortir les comportements positifs ou négatifs de ces derniers par rapport à l'introduction d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale. Dans le même ordre d'idées, la cible de notre échantillon est présentée dans le tableau ci-dessous.

❖ **Cible**

La cible sélectionnée se compose de dix praticiens qui jouent un rôle central dans le processus de digitalisation du métier d'archivage des documents. Le processus de sélection a débuté par une démarche proactive consistant à entrer en contact avec le responsable du service de programmation

et de la commande publique du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda. Celui-ci nous a guidés vers deux utilisateurs clés, qui à leur tour nous ont recommandé d'autres praticiens du système d'information pertinent. Cette approche, connue sous le nom d'échantillonnage "boule de neige", a été déployée dans le but d'atteindre un seuil de saturation théorique. Ce dernier représente le stade où les informations recueillies au sein d'une même catégorie sociale tendent à se stabiliser (Pires, 1997). Le choix de cette cible est soigneusement motivé, car il englobe l'ensemble des acteurs du processus métier impliqués directement dans la transition et la modernisation digitale, depuis l'initiation du changement jusqu'à l'appropriation de l'outil de gestion numérique.

Tableau N°02 : La cible du guide d'entretien

Rattachement hiérarchique	Profil	Ancienneté	Nombre
Stratégique	Administrateur 2 ^{ème} grade	10 ans	1
Opérationnel	Administrateur 2 ^{ème} grade	7 ans	1
	Technicien 3 ^{ème} grade	10 ans	7
	Secrétaire	3 ans	1
Total			10

Source : Auteurs.

Pour le choix de la cible nous avons respecté la diversification des acteurs en liaison avec le problème d'objectivation avec des profils hétérogènes et une longue et bonne expérience dans le service. Ainsi, il nous a paru important de présenter la cible de nos interviewés à savoir le service de la programmation et de la commande publique où la solution Open Bee est implantée afin d'identifier les difficultés et les problèmes rencontrés lors de son implantation. Cependant, nous ambitionnons à travers cette étude de relever et d'explorer les motifs et les difficultés d'appropriation par les données collectées par les répondants lors de l'entretien effectué. Il convient de reconnaître que le choix de cette cible respecte les principes de l'étude qualitative notamment le principe d'équilibre, d'homogénéité et de la diversité avec une durée moyenne de 15 minutes tout en assurant une confidentialité totale aux interviewés via leur codage. Cette phase nous a permis de réunir auprès des interviewés leurs perceptions, leurs réactions, leurs positions pour explorer les problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés par rapport à l'implantation de la solution Open Bee.

❖ Méthode de recueil et de traitement des données

La méthode d'analyse du contenu a été choisie pour traiter les données qualitatives recueillies. Cette méthode est définie comme une approche permettant un examen méthodique, systématique, objectif et, parfois, quantitatif du contenu de certains textes en vue de classer et d'interpréter les éléments constitutifs qui ne sont pas totalement accessibles à une lecture naïve (Negura, 2006). Elle implique une description systématique du sens des données qualitatives en attribuant les parties successives du matériel à des catégories issues d'une trame de codage (Dany, 2016.). La démarche suivie dans cette méthode comprend les étapes suivantes :

- **Retranscription** : Une retranscription exhaustive a été réalisée pour rendre le document à analyser lisible ;
- **Codage** : Un codage manuel a été effectué pour mettre en évidence les sous-thèmes abordés dans les données qualitatives ;

- **Catégorisation** : Les thèmes qui ont émergé ont été organisés et classés dans des catégories pertinentes ;
- **Inférence** : Une analyse interprétative des données a été réalisée pour tirer des conclusions significatives.

Cette approche a permis de traiter les données issues des entretiens retranscrits, des études documentaires et des observations. Les résultats obtenus à travers ce processus de collecte et d'analyse de données seront présentés dans les paragraphes suivants en se concentrant sur les thèmes définis lors du codage des éléments qualitatifs.

3.2. Présentation et discussion des résultats :

Avant de présenter les résultats tirés de notre étude qualitative qui permettent de cartographier le positionnement des acteurs à l'égard de l'implantation de la solution d'archivage électronique Open Bee nous tenons à préciser que nous avons opté pour une analyse thématique selon une arborescence des thèmes et des idées clés afin de restituer les perceptions des acteurs dans un monde en pleine disruption. A cet égard, nous avons jugé nécessaire de présenter la solution Open Bee qui a révolutionné les processus de travail jugés classiques au niveau du Service de la programmation et de la commande publique relevant du CHU Mohammed VI Oujda. De surcroît, les résultats de l'analyse documentaire peuvent être présentés comme suit :

- **L'objet du changement** : introduction d'une solution d'archivage électronique ;
- **L'origine du changement** : il s'agit d'un changement bottom-up, émergent et co-construit avec les acteurs ;
- **La forme du changement** : il s'agit d'un changement technologique.

Par ailleurs, parmi les apports de la solution nommée Open Bee tirés de l'analyse documentaire portant sur « *La Mise en place d'une solution d'archivage électronique des documents pour le compte du Service de programmation et de la commande publique relevant du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI-Oujda* » on note :

- L'exploration des documents et des dossiers ;
- La recherche de documents (recherche simple/avancée) avec la liste des documents que vous avez recherchés ;
- Les contenus dans un dossier parent auquel l'utilisateur connecté a souscrit ;
- L'accès rapide aux documents et/ou dossiers depuis la fenêtre « Mes favoris » avec des notifications déclenchées lors des actions exécutées sur les documents les notifications sur les dossiers (L'utilisateur a la possibilité de consulter un « Document récent ») ;
- La gestion des tâches (workflows) pour plus de traçabilité et une responsabilisation des acteurs ;
- Liste des documents et des dossiers sur lesquels une action récente a été faite ;
- Souscrire à un dossier afin d'être automatiquement averti des modifications apportées aux sous-dossiers et documents qu'il contient) et d'autres avantages qui vont être présentés dans les verbatim des acteurs.

Certainement, l'implantation d'un outil de gestion à l'ère de la transformation digitale dans une organisation connue par sa complexité tel est le cas des organisations hospitalières publiques induit des changements foisonnants surtout dans le volet social qui touche l'individu. Ainsi « *l'adoption d'une nouvelle technologie où le changement peut concerner des éléments soit matériels, soit immatériels ou idéels* » (Teneau, 2005) peut impacter les perceptions des acteurs avec des attitudes

d'appropriation ou de résistance. A notre niveau, nous allons essayer de voir le degré d'acceptation du changement nouveau afin d'augmenter la réceptivité de l'organisation au changement dans le but est de modéliser les changements dans lesquels les acteurs s'engagent via « *l'interaction instrumentée* » (Moison,2010) en laissant le temps à ces derniers de s'adapter progressivement en cartographiant les difficultés d'appropriation car la transformation digitale impacte les routines organisationnelles. Néanmoins, en vue d'éviter le risque de subjectivité des « *sens avancés par les acteurs* » (Dumez,1988), nous avons procédé à un croisement des verbatim avec les propos de l'étude documentaire notamment l'analyse des Cahiers de prescriptions spéciales ainsi que les résultats de l'observation participante (triangulation).Nommée Open Bee, ce projet constitue un exemple de restructuration de premier ordre dans la gestion de l'archivage électronique qui demeure un axe principal de gouvernance dans le plan triennal du CHU Mohammed VI Oujda (Projet d'Etablissement Hospitalier). Elle a été déclenchée en 2023 et a connu un essor remarquable ce qui a poussé la direction générale a lancé un marché pour sa diffusion au reste des services administratifs et hospitaliers pour capitaliser cette expérience réussie. Ainsi, nous allons présenter les variables de transition de la solution Open Bee comme un changement émergent selon une approche incrémentale pour amélioration continue où le leader a anticipé la résistance tout au long des étapes du changement en impliquant les acteurs dès la phase de préparation du projet. A ce niveau, en tant que chercheur nous devons être conscient de la résistance et de ses différents types qu'il faut anticiper pour proposer par la suite les dispositifs de la gestion de cette dernière. Par ailleurs, le service de la Programmation et de la Commande Publique est un service transversal qui constitue le noyau du CHU Mohammed VI Oujda puisqu'il se charge de la centralisation des besoins de tous les services hospitaliers et administratifs en jouant le rôle d'intermédiation entre les fournisseurs et les services hospitaliers. L'importance des activités transversales de ce service a fait en sorte qu'il a été choisi comme un premier site pilote au niveau du CHU Mohammed VI Oujda pour implanter un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale pour plusieurs facteurs d'adoption entre autres l'ergonomie, la rapidité, la fiabilité de l'information etc. In fine, nous témoignons que l'utilisation de la transformation digitale dans le service de la Programmation et de la Commande Publique permettrait un accès facile aux données en toute rapidité pour une prise de décisions performantes comme une réponse à un environnement volatil avec toute flexibilité et rapidité. Concernant le traitement des résultats, nous avons opté pour une analyse thématique en croisant les réponses des interviewés dans le but de les rendre plus lisibles. A ce niveau nous allons présenter les résultats par thèmes :

Thème 1 : La définition de la transformation digitale

L'environnement dans lequel opèrent les organisations publiques hospitalières devient de plus en plus disruptif avec des usagers très exigeants qui souhaitent avoir des prestations de qualité avec une transformation des processus de travail classiques. La digitalisation du CHU d'Oujda est un processus déjà en cours depuis un certain temps. Elle a touché plusieurs aspects de cet établissement en l'occurrence le Service de la Programmation et de la commande publique. Dans ce sens, E1 stipule que : « *la TD c'est de faire un passage des processus qui se font par papier vers d'autres dématérialisés via le SI* ». Dans cette lignée, E2 réitère que « *la transformation digitale dans le secteur public est une nécessité car elle permet d'augmenter la performance des services publics* ». Tandis que, E5 additionne « *qu'elle signifie le redéploiement des nouvelles méthodes de travail avec les différentes parties prenantes* » permettant un gain de temps et de papier en facilitant les processus/procédures de travail via la technologie. Il s'agit d'une transformation bénéfique et avantageuse pour l'établissement.

Thème 2 : Les leviers de réussite de la transformation digitale dans le secteur public hospitalier et leur impact sur la performance

Au niveau de ce deuxième thème, nous avons fait recours à une approche systémique avec un style de management bottom-up pour avoir des informations en vue d'atteindre le zéro papier. Nous avons interviewé les acteurs par rapport à la transition vers le digital dans le secteur public hospitalier si elle a connu une réussite ou un échec. A ce niveau, E1 affirme que « *la transition vers la TD a connu une réussite partielle car pas mal de projets n'ont pas abouti à cause de la non implication de l'utilisateur dans la phase de conception et de la définition des fonctionnalités (on n'a pas bien décrit l'organisation métier d'où la justification de cet échec partiel. On peut toujours améliorer et définir les fonctionnalités et développer au niveau du logiciel d'autres fonctionnalités en faisant appel aux spécialistes en interne) pour faire évoluer certaines fonctionnalités pour devenir spécialiste en la matière et produire de nouvelles fonctions adaptées* ». Ce propos a fait l'objet d'unanimité de la part de l'ensemble des acteurs et nous avons même essayé d'évaluer si ces expériences à l'ère du digital ont impacté positivement le fonctionnement de l'organisation et sa performance. A cet égard, les attitudes ont été très positives puisque ces projets ont permis une dématérialisation de la procédure de la soumission électronique et l'atteinte du zéro papier. En effet, l'implantation de ce nouvel outil de gestion digitalisé nécessite une méthodologie pour réussir l'adhésion, l'implication et l'acceptation des changements auprès des acteurs organisationnels sans oublier les efforts en communication afin d'éliminer dès le départ le sentiment de frustration lié au fait de quitter sa zone de confort pour une transition vers une situation nouvelle (une deuxième routine). Dans cette optique, et d'après les différents verbatim obtenus le leader doit communiquer les effets favorables du changement mais également les risques y afférents pour se préparer à n'importe quelle situation incertaine sans oublier les formations ciblées pour faciliter l'adoption des nouveaux outils de gestion avec une détermination des attributions en vue d'éviter tout risque de chevauchement, qui pourrait constituer des sources de conflits et entraver le processus de changement. Il convient de reconnaître que la négociation et la participation demeure cruciale en moments de résistances où le leadership transformationnel doit trouver un terrain d'entente entre les antagonistes et les protagonistes du changement afin de se mettre d'accord sur une situation satisfaisante escomptée chose qui a été respectée par le responsable du Service de la Programmation et de la Commande Publique. In fine, les dispositifs d'accompagnement et des actions de supervision des résultats doivent prendre place afin d'assurer un réajustement de la situation à tout moment en mettant en place des actions curatives si nécessaire surtout de la part de la direction générale qui doit déployer les ressources nécessaires (la pertinence) pour mener à bien le changement désiré.

Thème 3 : Le comportement des acteurs par rapport aux projets de la transformation digitale

A travers les résultats extrapolés de l'étude qualitative qui concernent le troisième thème, nous avons pu déduire qu'il existe une forte implication du personnel dans la phase de la conception et même celle d'usage avec une perception positive du changement qui a permis une appropriation efficace de la solution Open Bee pour une transformation digitale des pratiques organisationnelles. Egalement, nous avons essayé d'évaluer l'utilité de la solution si elle répond parfaitement aux attentes du personnel du service de programmation et de la commande publique. A cet égard, tous les acteurs ont exprimé des représentations favorables du changement, notamment E1 qui stipule que la transformation digitale a permis de « *minimiser le volume de la paperasse pour atteindre le zéro papier avec un accès rapide à tous les documents dans un temps opportun où tout le monde peut accéder à l'information, avec un meilleur classement des documents et une bonne gestion des*

tâches entre les collaborateurs ». Les interviewés ont avancé également, que cette solution a permis de faciliter la recherche des documents avec une rapidité d'exécution des tâches et une transformation rapide de l'information avec une meilleure traçabilité et un meilleur suivi des dossiers de chaque agent. Ce constat est confirmé par les déclarations de E6, qui rajoute que la solution a permis « *de faciliter la recherche de n'importe quel document scanné avec un archivage bien organisé et des règles de classement, accessibles à toute l'équipe et avec plus de sécurité* ».

Thème 4 : Utilité et apports de l'introduction d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale

Au niveau de ce thème, nous avons interviewé les acteurs par rapport à l'adaptabilité de la solution à leurs besoins. A cet égard, E2 avance que « *les besoins exprimés ont été élaborés par nos soins et donc la solution proposée correspond parfaitement à nos attentes* ». En particulier, ce constat est très pertinent dans la mesure où la principale condition de réussite du changement réside dans la mise en place des préalables d'implantation de l'outil de gestion avec une forte implication des concernés lors de la phase d'expression du besoin à travers des réunions de concertation pour négocier les besoins futurs et parvenir à l'élaboration d'une vision commune et partagée du changement escompté. Ces mesures d'accompagnement et de formation ont été programmés par le chef de service avec un soutien fort de la haute direction afin de gagner l'adhésion et l'implication de l'ensemble du personnel comme une condition sine qua none de la réussite des changements organisationnels.

Thème 5 : Rôle du leadership dans l'introduction d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale et la gestion de la résistance des acteurs

S'agissant de ce cinquième thème, le chef de service de programmation et de la commande publique a fait une analyse psycho-sociale pour identifier les résistances au préalable afin de mobiliser si nécessaire les modalités de désarmement de cette dernière et conduire le reste des acteurs vers le changement désiré. Dans le même ordre d'idées, la coordination entre les parties prenantes devient primordiale. Ce postulat est appuyé par les propos de E2, qui réitère que « *oui, nous avons participé à la définition des besoins pleinement, c'était mon idée (initiative personnelle)* » avec plusieurs réunions pour l'organisation métier. S'agissant des séances de la formation pratique, les acteurs ont commencé à assimiler les apports de la solution Open Bee en s'impliquant d'une manière progressive ce qui a contribué à faciliter le processus d'appropriation de cette solution d'archivage électronique. Toutefois, et lors des premières réunions et selon les déclarations du chef de service, des résistances se sont manifestées suite à des problèmes d'organisation et de définition des processus sans oublier le cumul très important des dossiers à scanner obligatoirement pour y accéder via la solution. Plus clairement, nous retenons les propos de E1 qui stipule que « *on s'est mis d'accord sur la définition des tâches et des relations fonctionnelles, ainsi que le circuit à identifier ce qui corrobore parfaitement avec l'approche systémique tout en assurant une clarification des liens fonctionnels avant de mettre en place la nouvelle solution* ». Par l'observation participante dans le terrain de recherche choisi, nous avons ressenti le rôle et l'engagement du leader qui a essayé de développer des capacités dynamiques pour réussir la conduite du changement organisationnel dans un contexte de transformation digitale en l'occurrence dans le secteur public hospitalier car l'objectif de ce changement nouveau est l'édification d'un service administratif agile en s'outillant d'un dispositif innovant avec une nouvelle approche centrée sur la satisfaction des utilisateurs pour raccourcir les délais de prise de décisions dans les délais opportuns avec une meilleure efficacité et efficience démontré récemment lors de la mission d'inspection menée par la cour des comptes où

les acteurs ont préparé les dossiers très rapidement en étant plus efficaces contrairement à d'autres services.

Thème 6 : Les difficultés d'appropriation du changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale

Au niveau de ce dernier thème, nous avons clôturé par une étude de l'impact du changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale sur l'individu et l'organisation dans sa globalité. A cet égard, les représentations de l'ensemble des acteurs ont été très positives à l'égard de l'implantation de la solution Open Bee qui a impactée positivement leur quotidien en facilitant les tâches à exécuter avec des délais opportuns. Néanmoins, comme tout projet de changement, il existe certaines difficultés de manipulation de la solution avec des attitudes des acteurs qui se subdivisent en deux. Nous avons d'une part une catégorie qui affirme l'existence des difficultés de manipulation de la solution Open Bee comme le signal E1, « *le cumul des dossiers à insérer dans la solution Open Bee* ». Ce propos est appuyé par les avancées de E2 qui rajoute que « *l'accès est non disponible par toute l'équipe avec le risque de perte les données dans l'exploitation finale* ». Au moment où la seconde catégorie n'exprime aucune difficulté de manipulation de la solution car ils ont suivi une formation avant et pendant l'implantation de cette solution que ce soit sur site où même à distance à l'exception d'un seul acteur qui n'a pas bénéficié d'aucune formation étant donné qu'il a été recruté récemment.

❖ Discussion des résultats

Au terme de notre recherche, les thèmes que nous avons proposés avaient pour objectif de connaître la perception des acteurs surtout ceux relevant du niveau opérationnel vis-à-vis d'un changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale afin de les faire rapprocher de ses avantages et de les inciter à accepter les changements futurs d'une manière implicite avec une connaissance fine des initiateurs et des dispositifs de préparation et d'amorçage du changement avec la définition des facteurs d'appropriation et de succès primaires à prendre en considération dans le processus de changement. Nous avons essayé de confronter les résultats déduits de l'observation participante et de l'analyse documentaire avec les discours des interviewés afin d'éliminer la subjectivité dans le respect de l'effet-miroir. Ce processus nous a permis de consolider les visions et d'identifier les facteurs d'échec et les leviers d'action car le changement organisationnel à l'ère de la transformation digitale comme le stipule les travaux de la littérature implique l'encadrement d'un projet spécifique avec des objectifs et un calendrier défini en mettant l'accent sur la cohérence et l'intégration. De plus, il convient de mentionner que le style de management participatif de ce projet digital déployé par le leader a fait en sorte que les acteurs du Service de programmation et de la commande publique se sont appropriés l'outil car selon la majorité des répondants, « *Open Bee représentait au début une charge supplémentaire au départ mais maintenant il s'agit de la solution la plus incontournable que nous ne pouvons pas en dépasser* ». A cet effet, les facteurs de pertinence ont été pris en considération par le leader, étant donné que les acteurs concernés éprouvent un grand intérêt au nouveau changement en se détachant de l'ancienne routine dans une logique plus appropriative avec des capacités d'agilité organisationnelle. Cela étant dit que l'introduction de n'importe quel outil de gestion provoque un sentiment de frustration chez les acteurs d'où l'importance de les informer, de les former et surtout de les impliquer pour réussir l'appropriation de des outils de gestion par les acteurs en question surtout dans un contexte de la transformation digitale. Ajoutons à cela que l'équipe d'implantation de ce changement à l'ère de la transformation digitale est externe et a réalisé des séances de formation ciblées sur site et même à distance pour faciliter le processus

d'apprentissage organisationnel et d'accompagner les acteurs dans le passage vers les nouvelles routines. A ce niveau, nous retenons les propos de tous les acteurs du service qui ont été d'accord par rapport à ce volet et qui déclarent que « *ce projet a été nouveau pour tout le monde, et l'équipe d'implantation a réalisé des séances de formation ciblées pour nous accompagner car tout changement impacte la zone de confort surtout qu'on manque de culture organisationnelle liée au changement* ». Dans le même ordre d'idées, le leader a déployé énormément d'efforts pour faire comprendre aux acteurs les objectifs de la solution Open Bee en avançant une vision claire et légitime de ce changement nouveau. Ce résultat corrobore avec les travaux de la littérature traitant la résistance au changement organisationnel est « *un résultat d'un mauvais management* » (Girisit,2013) et comme la bête noire du changement (Vas,2005) que le leader a pris en considération dès le départ pour réussir l'appropriation de cet outil de gestion. En analysant les résultats obtenus, nous avons essayé de démontrer comment l'introduction de la transformation digitale dans un service administratif relevant d'un établissement de soin public marocain a impacté le quotidien de son personnel d'une manière positive pour les conduire vers l'efficacité, l'efficacité et la performance. Plus clairement, l'importance de l'industrie 4.0 est assimilée par l'ensemble des intervenants que ce soit stratégiques ou opérationnels et demeure cruciale puisqu'elle permet à leur sens d'atteindre le zéro papier et d'améliorer la gestion des établissements de soins par rapport aux exigences de la transition et l'évolution sanitaire. L'objectif est de sensibiliser le personnel d'une manière implicite par rapport aux apports de la TD qui ont été avancés selon les interviewés comme un gain de temps énorme, une diminution des coûts pour l'Etat, une optimisation de la gestion de l'espace de stockage, la traçabilité, la recherche facile des produits et surtout libérer l'espace de stockage. Néanmoins, les acteurs expriment un manque d'expérience en termes du digital ce qui par conséquent fait en sorte que le personnel ne récolte pas un maximum de bénéfices de ces outils en exprimant un fort besoin pour les formations afin responsabiliser tout un chacun et par la suite prendre les meilleures décisions au moment opportun et expriment un besoin de la communication pour l'implication des différents intervenants et également pour la mise à jour des connaissances en travaillant plus sur l'agilité des acteurs. Car ces derniers, peuvent soit mal manipuler l'outil ou résister au changement qu'ils n'ont pas compris ses effets. D'après l'analyse des différents verbatim, les acteurs de la mise en application du changement sont la direction générale qui s'occupe de la préparation et de l'amorçage des changements avec le chef de service de programmation et de la commande publique avec une implication du niveau opérationnel dans l'étape de cadrage du projet accompagnée de l'analyse de ses impacts. En somme, nous déclarons que la transformation digitale est le premier point de départ qui accompagne chaque institution publique qu'il faut prendre en considération dans le changement futur. A ce niveau, nous avons sollicité l'effet-miroir permettant d'étudier le contenu des guides d'entretien qui comprend les verbatim des acteurs afin de leur donner une représentation de leurs idées et par conséquent obtenir leur validation ou leur invalidation sinon un enrichissement lorsqu'il s'agit des éléments ambigus afin d'accroître le consensus et la traçabilité visible du travail de codage. A cet égard, la démarche se base sur « *une double interaction compréhensive car le chercheur interprète et miroir, puis activatrice car il stimule de nouveaux points de vue respectifs des acteurs professionnels et des chercheurs* » (Hatchuel,1994 ; David,1999). Dans cette veine, nous allons stimuler la réaction des acteurs pour avoir de nouvelles informations et par conséquent mieux comprendre la situation. Dans cette situation, « le chercheur et les acteurs » deviennent des coproducteurs des connaissances car l'idée est « *la construction intellectuelle élaborée par le lecteur à partir d'éléments textuels récurrents* » (Fallery et Rodhain,2007). Suite à la triangulation, nous avons validé les propos avec les acteurs dans le respect de l'effet-miroir en classant les réponses obtenues. Parmi les difficultés exprimées par les acteurs

lors de l'expérience et qui sont qualifiés comme des difficultés d'appropriation et qui peuvent être similaires à d'autres projets : on cite les membres de l'équipe d'implantation inexpérimentés dans le secteur public hospitalier avec une faible culture de gestion du changement d'où la difficulté d'adapter la solution et des préalables d'implantation des changements pour savoir si la solution correspond à leurs attentes. Ainsi, il faut agir sur les normes du groupe auxquelles s'attache l'individu et le leader est là pour aider les acteurs hospitaliers à apprivoiser le changement et mettre de l'influence sur ces derniers (valeurs et comportements). La transformation digitale dans un service aussi sensible que celui de programmation et de la commande publique permettra d'avoir des critères transparents et de juger le rendement du dit service pour le mobiliser dans les politiques à mettre en œuvre avec plus d'optimisation pour une meilleure performance. Avec le contexte de disruption, il faut élargir la conduite du changement pour s'étendre au niveau macro en faisant recours à la transformation digitale pour répondre à un monde VUCA dans des délais convenables avec plus de proactivité et de flexibilité. A travers la solution Open bee, les résultats démontrent qu'il y a eu une bonne conduite du changement en intervenant sur un projet spécifique de l'archivage électronique avec une formation du personnel pour avoir des compétences nécessaires avec plus d'accompagnement en vue de favoriser l'innovation à tous les niveaux de l'organisation. Les résultats que nous avons pu tirer des idées clés des acteurs organisationnels nous permettent de comprendre que l'évolution de l'environnement surtout technologique impacte le CHU Mohammed VI Oujda fortement ce qui est confirmé par le cadre de la théorie évolutionniste développée par (Nelson & Winter, 1982).

4. CONCLUSION

4.1. Synthèse :

A l'heure actuelle, nous vivons dans un contexte de changement en permanence, turbulent et très opaque. Le secteur de la santé, à l'instar des autres secteurs a été fortement touché par l'introduction des nouvelles technologies afin d'améliorer les processus de diagnostic, de prise en charge thérapeutique et même en termes de gestion des milliers d'informations des patients en temps réel. Certes, la transformation digitale apporte une très grande valeur ajoutée pour les organisations, sauf que pour l'individu les perceptions sont ambivalentes. Au niveau de notre recherche, nous avons essayé d'approfondir le concept complexe de transformation digitale en mettant en exergue l'importance cruciale de l'alignement entre les processus organisationnels et les systèmes d'information (SI) et leur impact sur la performance des établissements publics avec une convergence qu'elle soit organique (orienté vers la coordination) par rapport à l'alignement mécanique (orienté vers le contrôle) qui visent à moderniser et à améliorer les performances du secteur public. En s'appuyant sur l'alignement stratégique, nous avons essayé de voir comment un service de programmation et de la commande publique relevant du CHU Mohammed VI Oujda organise ses ressources et ses actions pour une meilleure atteinte des objectifs du plan triennal (PEH) en travaillent ensemble de manière cohérente pour réaliser la vision et la mission ultime du CHU. Cela étant dit que les efforts ont été concentrés sur les domaines sensibles pour les améliorer et les réussir à long terme surtout dans ces structures complexes qui interagissent les uns avec les autres pour produire des résultats performants. Plus clairement, nous avons mis l'accent sur les ressources humaines et leur interconnexion dans un système organisationnel et leur impact sur la performance hospitalière. Cela n'est possible que par le biais d'une approche de conduite du changement qui fluidifie la transformation dans une organisation avec les dispositifs d'accompagnement pour les aider à s'adapter aux nouvelles routines et à désarmer la résistance pour opter vers d'autres mécanismes de gestion plus innovants avec une communication efficace, la formation et le développement des capacités d'agilité organisationnelle.

4.2. Ouverture :

La finalité de ce papier est de mettre en exergue l'impact de la transformation digitale, consécutive à l'implémentation de systèmes d'information soigneusement choisis en accord avec l'alignement stratégique de l'organisation, sur la performance des institutions publiques chose que nous avons pu confirmer suite à l'expérience « *Open Bee* » en tirant parti de ces nouvelles technologies et améliorer ainsi leur performance globale au service des usagers. Nos conclusions mettent en lumière de manière éloquente que l'alignement de type organique est étroitement lié à la performance organisationnelle. En d'autres termes, lorsque les systèmes d'information sont perçus comme étant harmonieusement intégrés aux processus organisationnels, cela se traduit par une amélioration significative de la performance.

BIBLIOGRAPHIE

- Amar, A., & Berthier, L. (s. d.). Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites.
- Barabel, M., & Meier, O. (2015). Chapitre 6. Piloter et évaluer la performance de son unité. In *Manageor*: Vol. 3e éd. (p. 337-388). Dunod. <https://www.cairn.info/manageor--9782100722464-p-337.htm>
- Bartoli, A., & Blatrix, C. (2015). Conclusion. In *Management dans les organisations publiques*: Vol. 4e éd. (p. 103-105). Dunod. <https://www.cairn.info/management-dans-les-organisations-publiques--9782100707959-p-103.htm>.
- Bouckaert, G. (2005). Un nouvel examen de la mesure de la performance dans le secteur public. *Télescope. Revue d'Analyse Comparée en Administration Publique*.
- Boumkhaled, M., Lkhoyaali, B., & El Halaissi, M. . (2018). La gestion axée sur les résultats (GAR) au Maroc : une lecture critique. *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit*.
- Brochier, D., & Verdier, E. (1999). Contractualisation de l'action publique et critères de performance dans le domaine de la formation continue : Un lien problématique. *Politiques et Management Public*, 17(3), 129-149. <https://doi.org/10.3406/pomap.1999.2243>
- Caillaud, S., & Flick, U. (2016). Triangulation méthodologique. Ou comment penser son plan de recherche. In S. D. & P. R. G. Lo Monaco (Éd.), *Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications* (p. 227-240). Editions de Boeck. <https://hal.science/hal-04078501>
- Cappelletti, L. (2010, May). La recherche-intervention: quels usages en contrôle de gestion?. In *Crises et nouvelles problématiques de la Valeur* (pp. CD-ROM).
- David, A. (1999). Logique, épistémologie et méthodologie en sciences de gestion. In *Conférence de l'AIMS* (Vol. 23).
- Dany, L. (s. d.). Analyse qualitative du contenu des représentations sociales.
- Dumez H., (1988). La pratique du chercheur-consultant. In *Gérer et Comprendre. Annales des Mines* (No. 11, pp. 61-69).
- Fallery, B., & Rodhain, F. (2007). Quatre approches pour l'analyse de données textuelles : lexicale, linguistique, cognitive, thématique. In *XVI ème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique AIMS* (pp. pp-1). AIMS.
- Fournier, C., Ghram, R., & Benchekroun, T.-H. (2011). Tension entre indicateurs de production et indicateurs de sécurité : 8.

-
- Gibert, P. (1986). Management public, management de la puissance publique. Politiques et management public, 4(2), 89-123. <https://doi.org/10.3406/pomap.1986.1893>
 - Gibert, P. (1989). Management Public et formation des fonctionnaires : Définition, évolution et implications. Politiques et management public, 7(4), 15-24. <https://doi.org/10.3406/pomap.1989.2918>
 - Girisit, H. (2013). Gérer la résistance au changement : contribution de la mesure des niveaux de résistance des acteurs dans les projets de changement (Doctoral dissertation, Lyon 3). thèse
 - Guenoun, M. (s. d.). Le management de la performance publique locale. Etude de l'utilisation des outils de gestion dans deux organisations intercommunales.
 - Haddad, M. (2011). Avantages et opportunités de l'utilisation de la Gestion Axée sur les Résultats. Direction du Budget, Ministère de l'Economie et des Finances, Rabat.
 - Hatchuel, A. (1994). Les savoirs de l'intervention en entreprise. Entreprises et histoire, (3), 59-75.
 - Hood, C. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? Public Administration, 69(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
 - Knoepfel, P., & Varone, F. (1999). Mesurer la performance publique : Méfions-nous des terribles simplificateurs. Politiques et management public, 17(2), 123-145. <https://doi.org/10.3406/pomap.1999.2233>
 - Lambert, C. V. (s. d.). La fonction contrôle de gestion. Contribution à l'analyse de la place des services fonctionnels dans l'organisation.
 - Loi_organique_130-30_fr18.pdf. (s. d.).
 - Mazouz, B. (2008). La gestion intégrée par résultats: concevoir et gérer autrement la performance dans l'administration publique. Les Presses de l'Université du Québec, 2008.
 - Ministère de l'Economie et des finances, Rabat. Direction du Budget. (2015). Guide de la performance. Portail de la LOLF : <http://lof.finances.gov.ma/>.
 - Ministère de l'Economie et des finances, Rabat. Direction du Budget. (2022). recueil des programmes - objectifs indicateurs - sous indicateurs. Portail de la LOLF : <http://lof.finances.gov.ma/>.
 - Ministère de l'Economie et des finances, Rabat. Direction du Budget. (2015). Guide de construction des programmes Budgétaires. Portail de la LOLF : <http://lof.finances.gov.ma/>.
 - Ministère de l'Economie et des finances, Rabat. Direction du Budget. (2015). Guide de la nomenclature Budgétaire Marocaine. Portail de la LOLF : <http://lof.finances.gov.ma/>.
 - Moisdon, J. C. (2010). L'évaluation du changement organisationnel par l'approche de la recherche intervention. L'exemple des impacts de la T2A. Revue française des affaires sociales, (1), 213-226.
 - Negura, L. (2006). L'analyse de contenu dans l'étude des représentations sociales. SociologieS. <https://doi.org/10.4000/sociologies.993>
 - NELSON R., WINTER S.G. [1982], An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge (Mass.), Belknap Press/Harvard University Press
 - Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques. Recherches qualitatives, 38(1), 53. <https://doi.org/10.7202/1059647ar>
 - Secrétariat Général du Gouvernement. 2011. La constitution de 2011. Direction de l'imprimerie Officielle Edition 2011.
 - Teneau, G. (2005). La résistance au changement organisationnel. *La résistance au changement organisationnel*, 1-250.
 - Thiétart, R. A. (2014). Méthodes de recherche en management. Dunod, Paris.
 - UNDOC, (2015), Manuel pour Gestion Axée sur les Résultats et l'Agenda 2030 pour le développement durable.

-
- Van Haeperen, B. (2012). que sont les principes du new public management devenus ? Le cas de l'administration régionale wallonne. De Boeck Supérieur. Revue Reflets et perspectives de la vie économique.
 - Vas A., (2005) « Les processus de changement organisationnel à l'épreuve des faits : une approche multiparadigmatique », Management International, vol. 9, n°2, (b).
 - Velmuradova, M. (2004). *Epistémologies et méthodologies de la recherche en Sciences de gestion. Note de synthèse* (p. 105) [Other]. USTV. <https://doi.org/10.13140/2.1.2429.2648>